

Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Presenteeism Algıları

Perceptions of Presenteeism of Teachers Working in Secondary Schools

Selami Işgın¹

¹ Öğretmen, MEB, Ordu, Türkiye, Orcid No: 0009-0003-3593-3265

ÖZET

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğretmenlerinin presenteeism algılarını belirlemek ve kişisel özelliklerin presenteeisme etkisini incelemektir. Araştırma Ordu ilinin İkizce, Çaybaşı ve Ünye ilçelerinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı Güz döneminde kamu ortaokullarında görev yapan 158 öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri Uslukaya, Demirtaş ve Alanoğlu (2022) tarafından geliştirilen Örgütsel Presenteeism Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Ulaşılan sonuçlar şunlardır: Öğretmenlerin presenteeism algıları orta düzeydedir. Öğretmenlerin cinsiyet ve süreğen hastalık değişkenleri onların presenteeism algılarını etkilemezken yaş ve medeni durum değişkenleri presenteeism algılarını etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Ortaokul, Presenteeism

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the perceptions of secondary school teachers about presenteeism and to examine the effect of personal characteristics on presenteeism. The research was conducted with 158 teachers working in public secondary schools in İkizce, Çaybaşı and Ünye districts of Ordu province during the fall semester of the 2023-2024 academic year. The data of the research were collected using the Organizational Presenteeism Scale developed by Uslukaya, Demirtaş and Alanoğlu (2022). The results obtained are as follows: Teachers' perceptions of presenteeism are at an intermediate level. While gender and continuous illness variables of teachers do not affect their perceptions of presenteeism, age and marital status variables affect their perceptions of presenteeism.

Keywords: Teacher, Middle School, Presenteeism.

GİRİŞ

Günümüzde küreselleşmenin oldukça hızlı ilerlemesi ile ulusal ve uluslararası ekonomi anlayışı ile genel tüketici eğilimleri de değişmiş ve bu sert değişimler ile birlikte örgütler arasındaki üstünlük yarışı da daha da sertleşmiştir. Örgütlerin diğerlerine fark atarak kendilerini geleceğe taşıması için en önemli faktörün insan olduğu geç de olsa anlaşılmış ve Sanayi Devrimi ile değersizleşen insan gücü küresel dünyada yeniden önem kazanarak insan kaynağına verilen önem ile birlikte bu alanda gerçekleştirilen çalışmaların da niteliği ve niceliği değişim göstermiştir (Çoban, 2015).

Günümüz sanayi toplumlarında insan kaynakları, finansal yapı ve teknolojik kabiliyet; makine, ekipman, fırsatlar ve yenilikler açısından iç içe geçmiş durumdadır. Sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek işletmeler için hayati önem taşımaktadır (Çiçeklioğlu ve Taşlıyan, 2019). Günümüz örgütlerinde insan kaynakları için ayrılan maliyet ek bir maliyet yükü olmaktan çıkmış aksine önemsenmesi gereken stratejik bir unsur olduğu zaman içerisinde fark edilmiştir. Çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması, kurumsal performans, verimlilik, üretkenlik ve istenen sonuçların elde edilmesi için çok önemli bir olduğundan insan kaynağı için harcanan para örgütsel bir yük olarak görülmemesinin en önemli nedenidir (Oruç, 2015). İnsanın üretimdeki yerini sağlamlaştırması ile yönetimsel alanlarda da insana ve onun psikolojik yönüne önem vermeye başlanmıştır. Bununla birlikte mobbing, tükenmişlik, duygusal emek ve psikolojik sözleşme gibi örgütsel kavramlardan birisi olan presenteeism yani çalışılan işte var olmama durumu/çalışan yokluğu sorunu da önem kazanmıştır (Eren, 2012).

“Bugün hastayım işe gelemeyeceğim.” algısı yani absenteeism (işe devamsızlık) yerini zamanla “Hasta olmama rağmen işe geldim.” algısına yani presenteeisme bırakmıştır (Çiftçi, 2010). Yıldırım ve arkadaşları (2014) ise absenteeism ile presenteeism arasındaki en önemli farkın absenteeismde iş

Citation: Işgın, S. (2024), “Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Presenteeism Algıları”, International QMX Journal, 3(1), 55-71. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

görenin yokluğunun direkt belli olduğunun ancak presenteeismde iş görenin bedenen işte olması ve görünürde çalışır olmasına rağmen çalışmaması/çalışmaması olduğu için zor fark edilebilir bir durum olması olduğunu belirtmektedir. Geleneksel insan kaynakları departmanları, örgütün amaçlarına ulaşabilmek adına tasarlanmış politikalar aracılığıyla iş görenlerini elde tutmayı, becerilerini geliştirmeyi ve onlardan etkin bir şekilde yararlanmayı hedeflemektedir (Nahar, 2018). Ancak bu bakış açısı, her ne pahasına olursa olsun çalışanların devamsızlığını önlemeye odaklanılmasına neden olmuştur (Hemp, 2004; Torraco, 2005). Presenteeism, çalışanların refahını olumsuz etkileyen ve örgütün önemli mali kayıplara yol açtığını gösterilen bir olgudur. Caverley ve arkadaşları (2007) ile McGregor ve arkadaşları (2016)na göre, presenteeism ABD'de yılda yaklaşık 150 milyar dolara, Almanya'da ise 225 milyar avroya mal olmaktadır (Abasilim, Salau ve Falola, 2015; Hemp, 2004).

Presenteeism, çalışanların hem zihinsel hem de fiziksel olarak hasta olmalarına rağmen işe gelmelerini ifade eden bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Zengerle (2004; akt: Uslukaya, 2023) presenteeism'in iş görenin işe gelecek kuvvette olmamasına rağmen işe gelmesi ve nihayetinde göstermesi gereken performansı gösterememesi şeklinde tanımlanmaktadır. İş görenin sergilediği bu davranış özünde oldukça sorunludur ve hem bireysel hem de örgütsel verimliliğin azalmasına yol açabilmektedir (Çiftçi, Meriç ve Meriç, 2018). Başlarda işkolik bir iş gören refleksi olarak değerlendirilen presenteeism 90lardan itibaren iş göreni ve örgütün tamamını etkileyen bir odaklanma sorunsalı olarak değerlendirilmeye başlanmış ve d'Abate ve Eddy (2007) tarafından kişinin görünürde işinin başında olmasına rağmen zihinsel ve davranışsal olarak işine yoğunlaşmadığı için çalışanın iş yerinde varken yok olması durumu olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Her iş gören gibi öğretmenler de kendilerini bazen çeşitli sebeplerle iyi ve sağlıklı hissetmemelerine rağmen işe gidebilmektedir. Bu sebepler arasında öğrencilerinin eğitimlerinin aksayacağı düşüncesi, öğretmenin iş arkadaşlarıyla veya idaresiyle problem yaşayabileceği düşüncesi, ek ücretinin kesilmesini istememesi olarak sıralanabilmektedir (Balci, 2016). Bu araştırma ile öğretmenlerin presenteeisme dair algı düzeyleri belirlenerek bazı kişisel özelliklerinin presenteeism algısı ile ilişkisi bulunup bulunmadığı irdelenmiştir.

Presenteeism Kavramı

Tortop ve arkadaşları (2007) insan sermayesinin amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışan kuruluşlar için çok önemli bir kaynak olduğunu belirtmektedir. Kuruluşlar ve örgütler, insan kaynaklarını üretim süreçlerine etkin bir şekilde entegre ederek arzu ettikleri sonuçlara başarılı bir şekilde ulaşabilirken, geleneksel insan kaynakları genellikle örgütsel hedeflere ulaşmak ve verimliliği artırmak için çalışanların sürekli çalışmasına öncelik vermektedir (Nahar, 2018). Sürdürülen bu yaklaşım çalışanların refahını ihmal etmekte ve örgütleri iş görenlerin işe devamlılığını ne olursa olsun sağlamaya yönelik önlem almaya yöneltmektedir. Örgütlerin aldıkları bu önlemler ise iş görenlerin ne olursa olsun işe devam etmelerine neden olmaktadır (Johns, 2010). Örneğin, öğretmenler hasta olduklarında okula gitmemelerine karşılık maaşlarında ve ek derslerinde kesinti yapılmakta ve bu durum öğretmenleri hasta hasta işe gitmek zorunda bırakmaktadır. Özetle örgütler tarafından alınan önlemler bireyleri mali kayıptan kaçınmak için görev için uygun olmadıkları zamanlarda bile çalışmaya zorlamaktadır. Bu zorlanma durumu, yani genel sağlık durumu işe gitmeye uygun olmadığı halde çeşitli sebeplerle işe gitmek zorunda kalmak presenteeism adıyla tanımlanmaktadır (Aronsson, Gustafsson ve Dallner, 2000).

Kavram olarak presenteeismi tanımlayan ilk kişi Cary Cooper'dir ve kavramı iş görenlerin uzun süre çalışması veya çalışıyor görünmesi olarak tanımlamıştır (Çoban ve Harman, 2012). Presenteeism konusunda üç araştırma çizgisi bulunmaktadır. İlk çizgi, presenteeismi "hastayken çalışmaya devam etme" olarak formüle eder ve ağırlıklı olarak Avrupalı araştırmacılar tarafından görülür (Johns, 2010). Bu çizgi, presenteeism ile ilişkili çalışanla ilgili faktörlere, çalışma koşullarına ve çevresel faktörlere odaklanarak presenteeism'in öncüllerini ve sonuçlarını anlamayı amaçlamaktadır (Karanika-Murray ve Cooper, 2018; Lohaus ve Habermann, 2019). Bu bakış açısı ile presenteeism "evde kalıp dinlenmek ya da hastayken işe gitmek" arasında bir karar verme ikilemi olarak açıklanmaktadır. Kuzey Amerikalı araştırmacıların (Johns, 2010) öncülük ettiği ikinci araştırma çizgisi ise presenteeismi sağlık sorunlarına rağmen çalışmaya devam etmekten kaynaklanan verimlilik kaybı olarak tanımlanmaktadır (Hummer, Sherman ve Quinn, 2002; Whitehouse, 2005). Bu araştırma çizgisi, presenteeism'den kaynaklanan üretkenlik kaybını ölçmeye (Koopman ve diğerleri, 2002; Ospina, Dennett, Waye, Jacobs ve Thompson,

2015; Schultz, Chen ve Edington, 2009) ve bu kaybı azaltacak tıbbi müdahaleleri belirlemeye (Ammendolia ve diğerleri, 2016; Burton, Chen, Conti ve Schultz, 2006) odaklanmaktadır. Bu araştırma çizgisine göre presenteeism tamamen olumsuz bir durumdur ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Üçüncü araştırma çizgisi ise, presenteeism tanımını genişleterek açıklamaya çalışmaktadır. Çalışanların yüksek düzeyde performans göstermesini ve işyerinde bilişsel enerji toplamasını engelleyen fiziksel sağlık sorunlarına ek olarak, presenteeism stres (Gilbreath ve Karimi, 2012), depresyon (Lerner ve diğerleri, 2010) ve belirli iş türleri (d'Abate ve Eddy, 2007) gibi faktörlerle de ilişkilendirilmektedir. Presenteeism, fiziksel olarak hazır bulunma ancak işlevsel olarak devamsızlık olarak tanımlanmaktadır (Cooper ve Lu, 2016). Bu tanım, presenteeismi sadece hastalıkla ilgili değişkenlerle sınırlı tutmayı iş yerinde işlevsel olmakla da ilişkilendirmektedir. İlk çizgi yalnızca olgunun öncüllerine odaklanırken, ikinci çizgi sonuçlarına odaklanmıştır. Kavrama karşı sergilenen bu indirgemeci bakış açısı, olgunun tam olarak anlaşılmasını engellemektedir. Araştırma üç koldan yürütülmüştür. Üçüncü araştırma çizgisinde kavramın çoklu öncülleri keşfedilerek olgu genişletilmiş, ancak aynı zamanda ilk iki hat gibi indirgemeci bir perspektiften yaklaşılmıştır. Bu nedenle, presenteeism olgusuna bütüncül bir yaklaşım benimsemek, olgunun doğası ve nasıl yönetileceği konusunda iç görü sağlayabileceği söylenebilir. Presenteeism'in hem öncüllerini hem de sonuçlarını bir bütün olarak ele almak önem arz etmektedir (Uslukaya, 2023). Her üç araştırma çizgisi de presenteeism'in farklı yönlerini vurgulamıştır ve hiçbirini diğerinden daha az önemli olarak görülmemelidir. Örneğin, ilk iki hat hem kuruluşlar hem de çalışanlar için çok önemli olan presenteeism'in başlangıç noktası olarak fiziksel hastalığa odaklanmaktadır. Hastayken çalışmak çalışanlar için birincil sorun kaynağıdır ve kuruluşlar için önemlidir. Hasta iken çalışmak insan hakları açısından haklı görülmez. Ayrıca, ikinci çizgide vurgulanan sonuçlar da en az nedenler kadar önemlidir ve çalışanların, kurumların ve genel olarak sistemlerin katlandığı maliyetler presenteeism'in göz ardı edilmemesi gerektiğini göstermektedir (Baysal, Baysal, Aksu ve Aksu, 2014). Presenteeism, çalışanların iş yerinde tam potansiyellerini gösteremedikleri durumlarda ortaya çıkan bir sorundur. Bu sorunu yalnızca fiziksel hastalıklara indirgemek, işin içindeki insan unsurunu göz ardı eden pozitivist bir yaklaşımdır. Çalışanların psikolojik veya zihinsel olarak işe uygun olmadıkları durumları ele almak hem çalışanlar hem de kurumlar için çok önemlidir (Karagöz ve Bektaş, 2020).

Presenteeism olgusunu anlamak için; çalışanların psikolojik, fiziksel ve bilişsel olarak kendilerini iyi hissetmemelerine rağmen çalışmaya devam etmelerine neden olan temel faktörlerin incelenmesi gerekmektedir. Alan yazın, çalışanların kendilerini iyi hissetmediklerinde işlerini isteksizce yapma eğiliminde olduklarını göstermektedir (Aronsson ve Gustafsson, 2005; Biron ve Saksvik, 2009; Caverley, Cunningham ve MacGregor, 2007; Ferreira ve Martinez, 2012; Hemp, 2004). Bunlar arasında örgütsel politikalar (Johns, 2010), yöneticilerin, iş arkadaşlarının veya hizmet alanların işe katılma baskısı (Biron ve Saksvik, 2009), görevlerin birbirine bağımlılığı (Grant ve Parker, 2009), iş kaybı korkusu (McKevitt, Morgan, Dundas ve Holland, 1997), ekonomik kaygılar (Aronsson ve Gustafsson, 2005), iş yükü (Hansen ve Andersen, 2008) ve örgüt kültürü (Rentsch ve Steel, 2003) yer almaktadır (Biron, Brun, Ivers ve Cooper, 2006). Hastalık veya devamsızlığı haklı çıkaracak diğer faktörlere rağmen işte hazır bulunma eylemi olarak tanımlanan presenteeism, çeşitli faktörlerden etkilenen bir olgudur. Gosselin ve Lauzier (2011; akt: Uslukaya, 2023) presenteeismi bir çalışanın kendi kontrolü dışındaki faktörler nedeniyle hasta olmasına rağmen çalışmaya devam etmesi durumunda ortaya çıktığını belirtmektedir.

Côté ve arkadaşları (2021) gerçekleştirdikleri araştırmalarında sağlık durumları optimal durumda olan iş görenlerin %60'ının işine devam ettiğini bildirmektedir. İş yerinde istemsiz olarak bulunma durumu yalnızca mevcut ekonomik iklimden kaynaklanmaz, iş görenler içinde çalıştığı kurumsal yapının kültür ve değerlerinden de etkilenmektedir. Eğer iş piyasası yüksek bir iş kaybı korkusu ile karakterize ediliyorsa veya iş ortamı dostane bir iklime sahip değilse, çalışanlar sağlık sorunları yaşamalarına rağmen kendilerini işte kalmaya mecbur hissedebilmektedir. Ayrıca, çalıştığı kurumla veya kişinin pozisyonlarıyla kurduğu bağ duygusal ve güçlüyse onların sahip olduğu bu bağlar hasta olsalar bile işe gelme olasılıklarını arttırmaktadır (Oran ve Ünsar, 2018). Şanlımeşhur (2018) özellikle üst ve alt düzey yöneticilerin presenteeismi daha sık deneyimlediğini vurgulamaktadır.

Presenteeism'in Doğası, Nedenleri ve Sonuçları

İş görenlerin örgütlerinde fonksiyonel olamamalarının nedenleri üzerinde sağlık sorunlarının sıklığına yoğunlaşan presenteeism (Evans, 2004; Johansson ve Lundberg, 2004) genellikle astım, diyabet,

tansiyon, kalp rahatsızlıkları, migren, solunum problemlerine odaklanmış ve diğer sağlık sorunlarını göz ardı etmiştir (Aronsson, Gustafsson ve Dallner, 2000; Burton, Pransky, Conti, Chin-Yu ve Edington, 2004; Caverley, Cunningham ve MacGregor, 2007). Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı olma konusunda kişinin sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak tam bir iyilik halinden söz edilmesi gerektiğini belirtmektedir (Witmer ve Sweeney, 1992; akt: Uslukaya, 2023). Buradan da anlaşılacağı üzere sağlık sadece fiziksel değil aynı zamanda sosyal ve psikolojik bir konudur. Vera-Calzaretta ile Juarez-Garcia (2014) presenteeism'in iş görenin kendisine uygun olmayan biyopsikososyal ortamlarda çalışmaya devam etmesi kararın üzerine başlayan bir deneyim olduğunu belirtmektedir.

Genel iyi olma hali, bireyin yeteneklerini kullanma ve tam potansiyeline ulaşma becerisini geliştiren biyolojik, psikolojik ve manevi yönleri kapsayan kapsamlı bir durumdur (Myers ve Williard, 2003). Krietzer (2012; akt: Uslukaya, 2023) sağlık, yaşam amacı, ilişkiler, toplum, çevre ve güvenlik boyutlarını iyi oluşu etkileyen faktörler olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla, bu boyutlardaki herhangi bir olumsuzluk, bir görevi tamamlamak için gereken enerji, dikkat ve motivasyonu engelleyebilir (Kiefer, 2008). Presenteeism sadece olumsuz fiziksel sağlık sorunlarıyla değil, aynı zamanda yaşam amacı, ilişkiler, toplum, çevre ve güvenlik gibi alanlarda olumsuz iyi olma haliyle de ilişkilidir. Summers ve arkadaşları (2012) olumsuz iyi olma halinin sadece fiziksel hastalıktan hastalıklardan kaynaklanmadığını; güvensizlik hissi, karşılanmayan temel ihtiyaçlar, sağlıklı bir çevreye erişim eksikliği, sağlıksız ilişkiler, sosyal ve örgütsel yaşama sınırlı katılım, amaç eksikliği ile zihinsel ve duygusal hazzı deneyimleyememekten de kaynaklanabildiğini belirtmektedir. Bu çerçevede, tüm bu değişkenlerin olumsuz iyi olma hali ve bunun bir sonucu olarak presenteeism ile ilişkili olduğu söylenebilir.

Presenteeism'in çalışma ortamından kaynaklanan presenteeism davranışları ve kişisel özelliklerden kaynaklanan presenteeism davranışları olmak üzere iki kaynağı olabilmektedir. Çalışma koşulları ve çalışma ortamından kaynaklanan presenteeism davranışları kurum kültürü, iş tatmini ve kurumun liderlik yapısından etkilenmektedir (Çiçeklioğlu ve Taşlıyan, 2019). Olumlu bir çalışma ortamının sağlanması çalışanların örgütsel bağlılığını ve vatandaşlığını artırabilir. Çalışanların bireyden ziyade makine gibi çalışmasının beklendiği ve toplumsal değerlerin ön planda tutulmadığı kurumlarda çalışanlardan yüksek moral ve motivasyon beklenemez (Kaygın, Kerse ve Yılmaz, 2017). Belirsiz bir örgüt yapısı ve ekonomik kaygıları değerlerin önüne geçiren bir kurum kültürü, çalışanların ruhsal ve fiziksel sağlığını olumsuz etkileyecek ve onların işte kopma davranışları sergilemelerine neden olacaktır. Paternalist bir liderlik yapısı, liderlerine olan güveni ve inancı artırdığı için çalışanların presenteeism davranışı sergileme eğilimini azaltabilir (Koçoğlu, 2007). Kuruluşların liderlik tarzlarının çalışan davranışları üzerindeki etkisini göz önünde bulundurmaları oldukça önemlidir. İşyerindeki zihinsel ve fiziksel koşulların iyileştirilmesi, örneğin iş arkadaşlarıyla uyumun teşvik edilmesi, değer ve güven duygusunun geliştirilmesi ve uygun fiziksel koşulların sağlanması, çalışanların mutluluğunu ve iş tatminini artırabilir. Bu da istemsiz devamsızlığın azalmasına yol açabilmektedir. Presenteeisme katkıda bulunan faktörler arasında tükenmişlik sendromu yaşamak, stres, işkolik olmak, yaş ve hizmet süresi yer almaktadır (Köse, 2019).

Presenteeism olgusunu anlamak için öncelikle iş görenlerin psikolojik, fiziksel ve bilişsel olarak kendilerini iyi hissetmemelerine rağmen çalışmaya devam etmelerine neden olan temel faktörlerin incelenmesi gerekmektedir. Alan yazında, çalışanların kendilerini iyi hissetmediklerinde işlerini isteksizce yapma eğiliminde olduklarını gösteren çalışmalar mevcuttur (Aronsson ve Gustafsson, 2005; Biron ve Saksvik, 2009; Caverley, Cunningham ve MacGregor, 2007; Hansen ve Andersen, 2008; Hemp, 2004). Bunlar arasında örgütsel politikalar (Johns, 2010), yöneticilerin, iş arkadaşlarının veya hizmet alanların işe katılma baskısı (Biron ve Saksvik, 2009), görevlerin birbirine bağımlılığı (Grant ve Parker, 2009), iş kaybı korkusu (McKevitt, Morgan, Dundas ve Holland, 1997), ekonomik kaygılar (Aronsson ve Gustafsson, 2005), iş yükü (Hansen ve Andersen, 2008) ve örgüt kültürü (Rentsch ve Steel, 2003) yer almaktadır. Hastalık veya devamsızlığı haklı çıkaracak diğer faktörlere rağmen işte hazır bulunma eylemi olarak tanımlanan presenteeism, çeşitli faktörlerden etkilenebilen bir olgudur ve bir iş görenin kendi kontrolü dışındaki faktörler nedeniyle hasta olmasına rağmen çalışmaya devam etmesi durumunda ortaya çıkar.

Özmen (2011) tekstil çalışanları ile gerçekleştirdiği araştırmasında çalışanların presenteeism deneyimlemelerine neden olan sebeplerin şu şekilde olduğunu belirlemiştir:

- ✓ İş görenlerin aşırı iş yükü ile başa çıkamaması,
- ✓ İş görenlerin suçluluk duygusu hissetmeleri,
- ✓ İş görenin işe gitmediği takdirde pozisyon veya görevinin değişeceğini düşünmesi,
- ✓ İş görenin çevresiyle negatif olay ve durumlar yaşayacağını düşünmesi.

Presenteeism hakkında gerçekleştirilen kesitsel ve boylamsal çalışmalar presenteeism'in örgütsel yaşamda negatif sonuçları olduğunu göstermektedir (Cooper ve Lu, 2016). İş görenler açısından ortaya çıkan risk refah ve performans adında iki alt başlık altında toplanabilir. Tayvanlı iş görenler arasında gerçekleştirdikleri iki araştırmada Lu ve arkadaşları (2013; akt: Acaray, 2019) presenteeism'in ruh sağlığı, iş tatmini ve fiziksel sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ve presenteeism'in iş görenleri tükenmişliğe sürüklediği sonucuna ulaşmıştır ve bunun nedeni olarak çalışanların basit bir tedavi ve kısa bir dinlenme ile iyileştirebilecekleri iyi olmama süreçlerini çeşitli nedenlerle çalışmaya devam durumlarının daha da kötüleşmesine neden olduklarını göstermektedir. Bu durum bireysel olduğu gibi örgütsel açıdan da daha geniş bir perspektifte kronik sonuçlara yol açması aşikardır. Nitekim Bergström ve arkadaşları (2009) iki büyük örneklem üzerinde gerçekleştirdikleri boylamsal araştırmalarında presenteeism'in iş görenlerin 30 günden fazla iş yeri devamsızlığı yapmalarına sebep olduğunu tespit etmiştir. Aslında presenteeism bazı fiziksel ve ruhsal rahatsızlıkların habercisidir ve iş görenlerin sergiledikleri performans üzerinde de olumsuz bir etkiye sahiptir (Berger, Howell, Nicholson ve Sharda, 2003). Hemp (2004) kendisini genel olarak iyi hissetmeyen bir iş görenin sergilediği performansın düşük olmasının beklendiği bir durum olduğunu ve mesai arkadaşlarına nazaran uhdesinde bulunan görevleri tamamlamak için daha çok zamana ihtiyaç duymasının oldukça normal olduğunu belirtmektedir. Sergiledikleri bu ek çaba ise onların enerjisini daha çok tüketerek performanslarının daha da düşmesine neden olmaktadır (Roe, 2003). Bireyin yaşadığı bu olumsuz durum sadece kendisini değil mesai arkadaşlarını da etkiler zira kişinin düşen performansından doğan iş açığını kapatmak için mesai arkadaşlarının performanslarını arttırması gerekir (Abasilim, Salau ve Falola, 2015).

Presenteeism'in örgütsel sonuçlarına bakılacak olursa; kalifiye olmayan bir iş görenin iş yerinde bulunması, iş hızının düşmesine, tekrar ve hata oranlarının artmasına, iş kazalarına (d'Abate ve Eddy, 2007), daha düşük hizmet kalitesine ve daha az yeni fikre (Gilbreath ve Karimi, 2012) neden olabilir ve sonuçta üretimin azalmasına yol açabilir. Burton ve arkadaşları (2004) na göre, ABD'de migren veya baş ağrıları yılda 12 milyar dolara, alerjiler ise 2,8 milyar dolara mal olmaktadır. Hemp, (2004) ise 2004 yılında diğer hastalıkların ve sağlık sorunlarının yıllık yaklaşık 150 milyar dolarlık bir kayba neden olduğunu bildirmiştir. Benzer şekilde, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya'da tahmini kayıp 225 milyar Avro civarındadır (Abasilim, Salau ve Falola, 2015). İngiltere'deki Sainsbury Ruh Sağlığı Merkezi, presenteeism ile devamsızlığı karşılaştırdığında, presenteeism'den kaynaklanan verimlilik kaybının devamsızlıktan 1,8 kat (Cooper ve Dewe, 2008), ABD'de ise üç kat daha fazla olduğunu tespit etmiştir (Stewart, Ricci, Chee, Hahn ve Morganstein, 2003). Dolayısıyla presenteeism hem çalışan hem de kurum için ciddi sorunlara yol açan bir süreçtir (Perez-Nebra, Queiroga ve Oliveira, 2020). Ferreira ve Martinez (2012) presenteeism'in kişinin stres seviyesini yükselterek mesai arkadaşlarıyla ilişkilerinin zayıflamasına neden olduğunu ve gösterdiği düşük performans ile kurumun genel kalitesini düşürerek örgütten hizmet alanların memnuniyetlerini olumsuz etkilediğini de belirtmektedir.

Presenteeism'in iş görenlerin verimlilikleri, motivasyonları ve performansları üzerinde olumsuz bir etkisi vardır ve iş görenin iş yaşam kalitesini düşürerek genel bir memnuniyetsizliğe neden olmaktadır (Bayar, 2016). Ayrıca Çoban ve Harman (2012) presenteeism belirli bir süreden sonra absenteeisme (devamsızlık) yol açtığını belirtmektedir. Ayrıca Çiftçi (2010) presenteeism'in tansiyon, kolesterol, sigara kullanımı alkol tüketimi vücut ağırlığı, araç kullanırken emniyet kemeri kullanımı ve uyuşturucu madde kullanımı ile ilişkisinin bulunduğunu gösteren bilimsel çalışmaların mevcut olduğunu ifade etmektedir. Presenteeism kişilerde alerjik reaksiyonlara, solunum sıkıntısına, diyabete, eklem iltihaplarına, kronik baş ağrısına, sırt ve boyun ağrılarına, ritim bozukluklarına ve karın tahribatlarına neden olabilmektedir (Bayar, 2016).

Presenteeism ve Örgüt

Rahatsızlığı dolayısıyla işe gelemeyen iş görenlerin oranlarındaki düşüş örgütün maliyetini düşürürken örgütte görülen presenteeism artmaktadır ve bu durum hem örgütsel performansta hem de üretkenlikte azalmalara neden olmaktadır (Mürtezoğlu, 2021). İş görenin rahatsızlığından dolayı işe gelememesi üzerine ortaya çıkan örgüt maliyeti direkt görülürken presenteeist davranışlar nedeniyle ortaya çıkan örgütsel mali külfeti hesaplamak ise o kadar kolay değildir. Böckerman ve Laukkenen (2009)'ın gerçekleştirdikleri araştırmada iş görenlerin alerjik rahatsızlıkları nedeniyle gördükleri tedavilerin örgüte olan külfetinin presenteeist davranışların örgüte olan külfetinden daha az olduğu sonucuna ulaşmıştır. Sarvaala (2006; akt: Mürtezoğlu, 2021) ise araştırmasında örgütlerde görülen presenteeist davranışların Kanada ülke ekonomisine zararının yıllık 15-25 milyar USD olduğu, Nowak ise bu gideri daha da somutlaştırarak 15,875 milyar USD ile 21,250 milyar USD arasında olduğu sonucuna ulaşmıştır (akt: Mürtezoğlu, 2021). Samuel ve arkadaşları (2007) ise presenteeism ABD ekonomisine yıllık zararının 180 milyar USD değerinde olduğunu tespit etmiştir. Balcı (2016) 2004 yılında belirlenen 10 sağlık sorununun maliyetinin presenteeist davranışların maliyetinden daha düşük olduğu sonucuna ulaştığını ifade etmektedir. HPM Toolkit'e göre (akt: Balcı, 2016) presenteeism davranışı örgütlerde mesai dışı çalışmada artışın yanında performans ve ürünlerde düşüşe, örgüt içi sosyal iletişim ve ilişkilerde bozulmaya ve genel motivasyonda düşüşe neden olmaktadır. Ayrıca genel durumunu iyi hissetmeyen iş görenlerin işe gelerek presenteeism deneyimlemeleri eğer bir sağlık sorunları var ise hastalığın kurum içerisinde de yayılmasına neden olarak diğer sağlıklı insanların da rahatsızlanmalarına neden olmaktadır. Ayrıca Yumuşak (2008) presenteeism kişide var olan diğer süregelen rahatsızlıklarla birleştiğinde daha ciddi bir problem teşkil ettiğini ve psikolojik problemlerle işe devam edemeyen iş görenlerin kuruma maddi zararının presenteeisme dayalı zarardan daha düşük olduğunu ifade etmektedir.

Presenteeism örgüt üyelerinde tükenmişliğe, üyeler arasında iletişimsizliğe, örgüt genelinde iş gücünün azalmasına ve çalışan devir oranlarının artmasına, örgütün verimliliğinin düşmesine, sağlık maliyetlerinin artmasına, etkinliğin azalmasına, bireysel başarının düşmesine ve çalışanların işlerinden psikolojik olarak uzaklaşmasına neden olabilmektedir (Barutçu ve Serinkan, 2008). Bu konu kuruluşlar için küresel bir tehdit oluşturmaktadır. Bu olumsuz sonuçları önlemek için presenteeism konusunu ele almak önemlidir ancak, presenteeism sorununa dünya çapında net bir çözüm bulunmamaktadır (Bayar, 2016).

Kuruluşlar çalışma saatlerini azaltarak, başarıyı teşvik edecek eğitimler vererek ve sağlık sorunlarına yönelik çalışmalar yürüterek bu soruna çözüm aramalıdır. Presenteeismi önemsemeyerek çözüm üretilmemesi örgüt içerisinde iş gücü kaybına ve üretkenlik azalmasına neden olmaktadır. Yean ve arkadaşları (2020) ise presenteeist davranışı uzun süre sergileyen iş görenlerin işte kalma eğilimlerinde düşüş olduğunu ve daha iyi şartları olan başka bir örgüt bulduklarında işlerini değiştirme ihtimallerinin oldukça yüksek olduğunu ifade etmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında iş görenlerin iş değiştirme problemi sık görülmemekle birlikte bu durumun özel sektör açısından büyük bir sorun teşkil ettiği düşünülmektedir.

Öğretmen Presenteeismi

Arronson ve Gustafsson (2005) ile Johns (2010) presenteeism'in açık bir süreç olduğunu düşünürken Hemp (2004) bu düşünceye karşı çıkmakta ve presenteeism'in kapalı ve derinden işleyen bir süreç olduğunu ifade etmektedir. Gerich (2019)'a göre ise bu kapalı süreci belirlemek ve derecesini ölçebilmek için sadece öz bildirim ölçekleri kullanılabilir. Hansen ve Andersen (2008) gerçekleştirdikleri araştırmalarında 12935 Danimarkalıdan oluşan örneklemin %70'inin yılda en az bir sefer presenteeism deneyimi yaşadığını bulgulamıştır. Presenteeism hemen hemen her ülke ve toplumda görülse de özellikle bazı kültürlerin hâkim olduğu coğrafyalarda presenteeisme daha sık rastlanmaktadır (Abasilim, Salau ve Falola, 2015). Örneğin Uzak Doğu'da görevin kutsal sayılması ve çalışmanın bir nevi ibadet olarak görülmesi presenteeism'in bu coğrafyalarda yoğun olarak yaşanmasına sebep olmaktadır (Cooper ve Lu, 2016).

Bergström ve arkadaşları (2009) presenteeism'in her meslekte görüldüğünü ancak eğitim ve sağlık sektöründe çalışanlarda daha sık görülen bir olgu olduğunu belirtmektedir. Arronson ve arkadaşları (2000)'nin İsveç'te yaptıkları araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin

presenteeismi yaşama oranlarının yaklaşık %55 olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ferreira ve Maritnez (2012) eğitim sürecinin doğası gereği presenteeismi deneyimle sıklığını arttırdığını ifade etmektedir. Widera ve arkadaşları (2010) bunun nedeninin eğitim sürecini yöneten öğretmenlerin üst düzey bir sorumluluk üstlenmesi olduğunu düşünmektedir. Öğretmenlere yüklenen bu sorumluluk onları kendilerini iyi hissetmediklerinde bile eğitime devam etmelerine neden olmaktadır (Aronsson ve Gustafsson, 2005). Örgütlerin iç dinamikleri de iş görenleri presenteeisme itmektir. Öğretmenin kendisini bir sebeple iyi hissetmediğinde okula gelmemesi halinde onun yerini dolduracak kimsenin olmaması, eğitimin doğasından uzak ve öğretmeni desteklemeyen yönetim politikaları, öğretmen devamsızlığını gayri meşru gösteren yöneticilerin getirdiği örgüt iklimi öğretmenlerin eğitim kurumlarında sık sık presenteeism deneyimlemesine neden olmaktadır (Caverley, Cunningham ve MacGregor, 2007).

Presenteeisme Karşı Alınabilecek Örgütsel Tedbirler

- ✓ İş görenlerin performansını arttıracak eğitim ve programlar düzenlenebilir.
- ✓ Örgütlerde presenteeismi araştıran ve çalışanları gözlemleyen birimler kurulabilir.
- ✓ İş görenlerin iş yaşam kalitesini ölçmek ve işe memnuniyet düzeylerini belirlemek adına anketler uygulanabilir.
- ✓ İş görenler zaman yönetimi konusunda eğitilerek bu konudaki becerilerini geliştirmeleri sağlanabilir.
- ✓ Yönetim tarafından iş görenlerin görev dağılımına dikkat edilerek eşitlik sağlanabilir.
- ✓ İş gören işe gelmediğinde ödeyeceği bedeller (maaş kesintisi vb.) en aza indirilerek tedavi sürecinde sağlık danışmanlığı sağlanarak hem kısa dönemde iyileşmesi sağlanabilir hem de hastayken işe gelmesinin önüne geçilebilir.
- ✓ Kişilere esnek bir çalışma zamanı sağlanabilir (Çiftçi, 2010; Çoban, 2015; Koçoğlu, 2007).

Araştırmanın Amacı, Alt Amaçları ve Önemi

Bu araştırma ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin presenteeism algılarını incelemek ve öğretmen algılarının kişisel bazı özelliklerine göre değişim gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacına ulaşabilmek için aşağıda sıralanan alt amaçlara ulaşılmıştır.

- ✓ Öğretmenlerin presenteeism algı düzeyleri nedir?
- ✓ Öğretmenlerin presenteeism algıları öğretmenin cinsiyetine göre istatistiki olarak anlamlı farklılaşmalar göstermekte midir?
- ✓ Öğretmenlerin presenteeism algıları öğretmenin yaşına göre istatistiki olarak anlamlı farklılaşmalar göstermekte midir?
- ✓ Öğretmenlerin presenteeism algıları öğretmenin süregen bir hastalık sahibi olup olmamasına göre istatistiki olarak anlamlı farklılaşmalar göstermekte midir?
- ✓ Öğretmenlerin presenteeism algıları öğretmenin medeni durumuna göre istatistiki olarak anlamlı farklılaşmalar göstermekte midir?

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin presenteeisme dair algı düzeylerini belirlemek için yürütülen bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelinin amacı, araştırılan konu hakkında mevcut durumu mevcut olduğu biçimde ortaya çıkararak araştırılan konunun belirli bir zümre içindeki özelliklerini betimlemektir (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012). Uygulanabilirlik açısından sağladığı kolaylıklar, düşük maliyet, daha geniş kitlelere ulaşma imkanı ile anketler tarama uygulamalarında sıkça tercih edilmektedir (Sevinç, 2011). Bu bilgi ışığında araştırmanın amacına ulaşabilmek adına ölçme aracı ankete dayalı olacak şekilde belirlenmiştir.

Çalışma Grubu

Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin presenteeisme dair algı düzeylerini belirlemek için yürütülen bu araştırmanın çalışma grubunu Ordu ilinin İkizce, Çaybaşı ve Ünye ilçelerinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı Güz döneminde kamu ortaokullarında görev yapan 158 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin demografik özelliklerine dair bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1: Öğretmenlerin demografik özellikleri

Değişken/Özellik	Değişken	f	%
Cinsiyet	Kadın	57	36,1
	Erkek	101	63,9
Yaş	33 yaşından küçük	64	40,5
	33-40 yaş arası	51	32,3
	41 ve üzeri	43	27,2
Süreğen Hastalık	Var	28	17,7
	Yok	130	82,3
Medeni Durum	Bekar	55	34,8
	Evli	103	65,2

Tablo 1 incelendiğinde araştırmanın çalışma grubunu oluşturan 158 öğretmenin 57’sinin kadınsın 101’inin erkek olduğu; öğretmenlerden 64’ünün 33 yaşından küçükken 51’inin 33-40 yaş arasında olduğu ve 43 öğretmenin ise 41 yaşında veya 41 yaşından büyük olduğu görülmektedir. Ayrıca öğretmenlerin 28’inin süreğen bir hastalığı mevcuttur. 55 öğretmen bekarken 103’ünün evli olduğu anlaşılmaktadır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmanın amacına ulaşabilmek adına bu çalışmada Uslukaya ve arkadaşları (2022) tarafından geliştirilen Algılanan Öğretmen Presenteeism Ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Alt amaçlara ulaşabilmek için ise araştırmacı tarafından oluşturulan 4 soruluk kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Uslukaya ve arkadaşları (2022) tarafından geliştirilen Algılanan Öğretmen Presenteeism Ölçeği toplam 14 madde ve üç alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek alt boyutları yazarlar tarafından Bireysel Presenteeism, Örgütsel Presenteeism ve Çevresel Presenteeism olarak adlandırılmıştır.

- ✓ Bireysel Presenteeism: 1,2,3,4,5. madde,
- ✓ Örgütsel Presenteeism: 6,7,8,9,10,11. madde,
- ✓ Çevresel Presenteeism: 12,13 ve 14. maddelerden oluşmaktadır.

Ölçek yazarları ölçek genelinin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısını hesaplamamış ancak alt boyutların güvenirlik katsayılarını belirlemiştir. Bireysel Presenteeism Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ,84 iken Örgütsel Presenteeism’in ,91 ve Çevresel Presenteeism’in ,84’tür. Ölçekte 1, 2 ve 11. maddeler ters maddedir ve puanlama aşamasında ters kodlama yapılmıştır.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmanın amaç ve alt amaçlarına ulaşabilmek için kullanılan ölçme araçları araştırmanın çalışma grubunu oluşturan öğretmenlere internet üzerinden veri toplama imkanı sağlayan uygulamalar üzerinden iletilmiş olup 158 öğretmenin formları doldurmasıyla araştırma için gereken veriler toplanmıştır. Öğretmenlerin doldurdukları formlar öncelikle bilgisayar ortamına aktarılmış daha sonra ise analiz gerçekleştirmeye uygun hale getirilmiştir. Analizler için sayısallaştırma işlemi araştırmacı tarafından verilere müdahale edilmemiştir. Veriler puanlanırken ise ters maddeler puanlanırken puanlama işlemine dikkat edilmiştir. Araştırma verilerinin güvenilir olup olmadığının belirlenmesi açısından öncelikle Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır. ,74 olarak belirlenen araştırma verileri güvenirlik katsayısı. Sjtsma (2009)ya göre araştırma verilerinin güvenilir olduğunu göstermektedir çünkü Cronbach Alpha’nın ,70 ve üzeri olması araştırma verilerinin güvenilir olduğunu göstermektedir.

Verilerin güvenirliği belirlendikten sonra ikinci adım olarak araştırma verileri üzerinde hangi analizlerin gerçekleştirilmesi gerektiğine karar verebilmek adına verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığı kontrol edilmiştir. Gerçekleştirilen Normallik Testi ile araştırma verilerinin çarpıklık değerinin -,76 ve basıklık değerinin ,73 olduğu görülmüştür. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin artı-eksi 1,5 arasında olması Tabachnick ve Fidell etmektedir (2013)’e göre verilerin normal dağılıma sahip olduğunu işaret

etmektedir. bu bilgi ışığında araştırma verilerinin normal dağılıma sahip olduğu söylenebilir. Turan ve arkadaşları (2015) ise normal dağılım gösteren veri setlerinde parametrik analizler gerçekleştirildiğini ve iki faktörlü değişkenlerde t-Testi, üç ve daha fazla faktörü bulunan değişkenlerde ise Anova Analizi kullanılmasının uygun olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Bu bilgi ışığında araştırmanın cinsiyet, süregelen hastalık ve medeni durum değişkenlerinin presenteeisme etkisini belirlemek adına t-Testi ve yaş değişkeninin presenteeisme etkisini belirlemek adına ise Anova Analizi kullanılmıştır. T-Testinde görülen farklılaşmalarda değişkenler arasındaki ortalama farkına bakılmış, Anova Analizinde görülen farklılaşmalarda ise Tukey-HSD Analizi gerçekleştirilmiştir.

BULGULAR

Ortaokul Öğretmenlerinin Presenteeism Algıları

Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin presenteeism algılarını ölçek genelinde ve alt boyutlarında belirlemek adına araştırma verilerinin ortalama ve standart sapma bilgileri hesaplanarak Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2: Ortaokul öğretmenlerinin presenteeism algı ortalamaları

Ölçek/Alt Boyut	n	\bar{x}	SS
Algılanan Öğretmen Presenteeismi	158	2,85	,49
Bireysel Presenteeism	158	2,67	,56
Örgütsel Presenteeism	158	2,98	,61
Çevresel Presenteeism	158	2,89	,74

Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin algıladıkları presenteeism ortalamaları $\bar{x}=2,85$ ’tir. Presenteeism alt boyutlarında ise ortalaması en yüksekten küçüğe doğru Örgütsel Presenteeism ortalamaları $\bar{x}= 2,98$; Çevresel Presenteeism ortalamaları $\bar{x}= 2,89$ ve Bireysel Presenteeism ortalamaları ise $\bar{x}= 2,67$ ’dir.

Algılanan Öğretmen Presenteeisminde Cinsiyet Faktörü

Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin presenteeism algılarını ölçek genelinde ve alt boyutlarında belirlemek adına araştırma verilerine öğretmenlerin cinsiyet değişkenleri doğrultusunda t-Testi uygulanmış ve test sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3: Algılanan öğretmen presenteeisminde cinsiyetin etkisi

Ölçek/Alt Boyut	Cinsiyet	n	\bar{x}	ss	Sh	t-Testi		
						t	df	p
Algılanan Öğretmen Presenteeismi	Kadın	57	2,87	,46	,06	,47	156	,64
	Erkek	101	2,84	,51	,05			
Bireysel Presenteeism	Kadın	57	2,62	,56	,07	-,75	156	,45
	Erkek	101	2,69	,56	,06			
Örgütsel Presenteeism	Kadın	57	3,05	,59	,08	1,03	156	,31
	Erkek	101	2,94	,62	,06			
Çevresel Presenteeism	Kadın	57	2,95	,71	,09	,70	156	,49
	Erkek	101	2,86	,76	,08			

Tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerin algıladıkları presenteeismde cinsiyetlerinin istatistiki olarak herhangi bir etkisi bulunmamaktadır ($p>,05$). Öğretmenlerin kadın veya erkek olmasının onların presenteeisme karşı algılarını etkilemediği, başka bir ifade ile kadın ve erkek öğretmenlerin benzer presenteeism algısına sahip olduğu söylenebilir.

Algılanan Öğretmen Presenteeisminde Yaş Faktörü

Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin presenteeism algılarını ölçek genelinde ve alt boyutlarında belirlemek adına araştırma verilerine öğretmenlerin yaş değişkenleri doğrultusunda ANOVA Analizi uygulanmış ve analizin sonuçları Tablo 4’te gösterilmiştir.

Tablo 4: Algılanan öğretmen presenteeisminde yaşın etkisi

f, \bar{x} ve SS değerleri					ANOVA Analizi Sonuçları					
Ölçek/Alt Boyut	Yaş	n	\bar{x}	SS	Var. K.	KT	df	KO	F	p
Algılanan Öğretmen Presenteeismi	33 yaşından küçük	64	2,98	,32	G. Arası	2,49	2	1,25	5,50	,01
	33-40 yaş arası	51	2,84	,51	G. İçi	35,10	155	,23		
	41 yaş ve üzeri	43	2,67	,61	Toplam	37,59	157			
	Toplam	158	2,85	,49						
	33 yaşından küçük	64	2,85	,41	G. Arası	3,53	2	1,76	5,98	,03

Bireysel Presenteeism	33-40 yaş arası	51	2,54	,55	G. İçi	45,71	155	,30		
	41 yaş ve üzeri	43	2,54	,69	Toplam	49,24	157			
	Toplam	158	2,67	,56						
Örgütsel Presenteeism	33 yaşından küçük	64	3,10	,45	G. Arası	2,98	2	1,49	4,11	,02
	33-40 yaş arası	51	3,01	,64	G. İçi	56,10	155	,36		
	41 yaş ve üzeri	43	2,76	,73	Toplam	59,08	157			
	Toplam	158	2,98	,61						
Çevresel Presenteeism	33 yaşından küçük	64	2,96	,63	G. Arası	2,43	2	1,21	2,25	,11
	33-40 yaş arası	51	2,97	,84	G. İçi	83,64	155	,54		
	41 yaş ve üzeri	43	2,68	,75	Toplam	86,07	157			
	Toplam	158	2,89	,74						

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin algıladıkları presenteeismde yaşlarının genel presenteeism algılarında ve alt boyutlardan bireysel presenteeism ve örgütsel presenteeism algılarında istatistiki olarak etkisi bulunmaktadır ($p<,05$). Öğretmenlerin yaşının çevresel presenteeism algılarında ise istatistiki olarak herhangi bir etkisi bulunmamaktadır ($p>,05$). Öğretmenlerin genel presenteeism ile bireysel ve örgütsel presenteeism alt boyutlarında farklılaşmaların hangi yaş gruplarında olduğunu belirlemek adına gerçekleştirilen Tukey-HSD analizinin sonuçları Tablo 5’te gösterilmiştir.

Tablo 5:Presenteeism algısındaki yaş grupları arasındaki farklılaşmalar

Ölçek/Alt Boyut	Yaş (i)	Yaş (j)	i-j	p
Algılanan Öğretmen Presenteeismi	33 yaşından küçük	33-40 yaş arası	,14378	,25
		41 yaş ve üzeri	,31048*	,00
		Toplam		
	33-40 yaş arası	33 yaşından küçük	-,14378	,25
		41 yaş ve üzeri	,16670	,21
	41 yaş ve üzeri	33 yaşından küçük	-,31048*	,00
33-40 yaş arası		-,16670	,21	
Toplam				
Bireysel Presenteeism	33 yaşından küçük	33-40 yaş arası	,30570*	,01
		41 yaş ve üzeri	,30269*	,02
		Toplam		
	33-40 yaş arası	33 yaşından küçük	-,30570*	,01
		41 yaş ve üzeri	-,00301	1,00
	41 yaş ve üzeri	33 yaşından küçük	-,30269*	,02
33-40 yaş arası		,00301	1,00	
Toplam				
Örgütsel Presenteeism	33 yaşından küçük	33-40 yaş arası	,08589	,73
		41 yaş ve üzeri	,33539*	,02
		Toplam		
	33-40 yaş arası	33 yaşından küçük	-,08589	,73
		41 yaş ve üzeri	,24951	,12
	41 yaş ve üzeri	33 yaşından küçük	-,33539*	,02
33-40 yaş arası		-,24951	,12	
Toplam				

(*= $p<,05$)

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin algıladıkları presenteeismde yaşlarının genel presenteeism algılarında 33 yaşından küçük öğretmenlerle 41 yaş ve üzeri öğretmenler arasında 33 yaşından küçük öğretmenler lehine farklılaşmalar yarattığı görülmektedir. Yaşça küçük öğretmenlerin presenteeism algılarının daha yüksek olduğu ve presenteeismi yaşça büyük öğretmenlerden daha sık deneyimledikleri söylenebilir. Bireysel presenteeism alt boyutunda 33 yaşından küçük öğretmenlerin hem 33-40 yaş arasında hem de 41 yaş ve üzeri öğretmenlerle aralarında presenteeism algısı farklılaşmaktadır ve bu farklılaşmalar 33 yaşından küçük öğretmenler lehinedir. Bireysel presenteeismde de öğretmenlerin yaşı yükseldikçe presenteeism deneyimlemelerinin azaldığı söylenebilir. Başka bir ifade ile bireysel presenteeism ile yaş arasında negatif yönde bir ilişki bulunduğu iddia edilebilir. Öğretmenlerin örgütsel presenteeism algılarında da 33 yaşından küçük öğretmenlerle 41 yaş ve üzeri öğretmenler arasında 33 yaşından küçük öğretmenler lehine farklılaşmalar tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile 33 yaşından küçük öğretmenlerin 41 ve üzeri yaşa sahip öğretmenlere nazaran örgütsel presenteeismi daha çok deneyimledikleri söylenebilir.

Algılanan Öğretmen Presenteeisminde Süreğen Hastalık Faktörü

Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin presenteeism algılarını ölçek genelinde ve alt boyutlarında belirlemek adına araştırma verilerine öğretmenlerin süreğen hastalığa sahip olma değişkenleri doğrultusunda t-Testi uygulanmış ve test sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir.

Tablo 6: Algılanan öğretmen presenteeisminde süreğen hastalığın etkisi

Ölçek/Alt Boyut	Süreğen Hastalık	n	\bar{x}	ss	Sh	t-Testi		
						t	df	p
Algılanan Öğretmen Presenteeismi	Var	28	2,91	,52	,10	,74	156	,46
	Yok	130	2,84	,48	,04			
Bireysel Presenteeism	Var	28	2,86	,53	,10	2,01	156	,04
	Yok	130	2,62	,56	,05			
Örgütsel Presenteeism	Var	28	2,95	,63	,12	-,26	156	,79
	Yok	130	2,99	,61	,05			
Çevresel Presenteeism	Var	28	2,92	,80	,15	,19	156	,85
	Yok	130	2,89	,73	,06			

Tablo 6 incelendiğinde öğretmenlerin algıladıkları presenteeismde süreğen hastalık sahibi olup olmamalarının istatistiki olarak herhangi bir etkisi bulunmamaktadır ($p>,05$). Süreğen ve devamlı takip gerektiren bir hastalık sahibi olsun veya olmasın bütün öğretmenlerin presenteeism algılarının benzer olduğu söylenebilir. Ancak; presenteeism alt boyutlarından olan Bireysel Presenteeismde öğretmenlerin algılarının süreğen hastalık değişkeninde farklılaşmakta olduğu görülmektedir ($p<,05$). Süreğen hastalık sahibi öğretmenlerin herhangi bir süreğen hastalığa sahip olmayan öğretmenlere nazaran bireysel presenteeism algı ortalamaları daha yüksektir ($\bar{x}=2,86>\bar{x}=2,62$). Başka bir süreğen hastalık sahibi öğretmenlerin diğer öğretmenlere nazaran bireysel presenteeismi daha çok deneyimlediği söylenebilir.

Algılanan Öğretmen Presenteeisminde Medeni Durum Faktörü

Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin presenteeism algılarını ölçek genelinde ve alt boyutlarında belirlemek adına araştırma verilerine öğretmenlerin medeni durum değişkenleri doğrultusunda t-Testi uygulanmış ve test sonuçları Tablo 7’de gösterilmiştir.

Tablo 7: Algılanan öğretmen presenteeisminde medeni durumun etkisi

Ölçek/Alt Boyut	Medeni Durum	n	\bar{x}	ss	Sh	t-Testi		
						t	df	p
Algılanan Öğretmen Presenteeismi	Bekar	55	2,96	,38	,05	2,18	156	,03
	Evli	103	2,79	,53	,05			
Bireysel Presenteeism	Bekar	55	2,77	,48	,06	1,67	156	,10
	Evli	103	2,61	,59	,06			
Örgütsel Presenteeism	Bekar	55	3,10	,48	,06	1,86	156	,07
	Evli	103	2,91	,67	,07			
Çevresel Presenteeism	Bekar	55	3,01	,65	,09	1,49	156	,14
	Evli	103	2,83	,78	,08			

Tablo 6 incelendiğinde öğretmenlerin algıladıkları presenteeismde medeni durumlarının istatistiki olarak etkisi bulunmaktadır ($p<,05$). Bekar öğretmenlerin presenteeism algı ortalamalarının evli öğretmen algı ortalamalarına nazaran yüksek olduğu görülmektedir ($\bar{x}=2,96>\bar{x}=2,79$). Bekar öğretmenlerin evli öğretmenlere nazaran presenteeismi daha çok deneyimlediği söylenebilir. Presenteeism alt boyutlarında ise öğretmenlerin bekar veya evli olmalarının herhangi bir istatistiki etkisi bulunmamaktadır ($p>,05$). Başka bir ifade evli ve bekar öğretmenlerin bireysel, örgütsel ve çevresel presenteeismde benzer algılara sahip olduğu söylenebilir.

SONUÇLAR ve TARTIŞMA

Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin presenteeism algıları ile öğretmenlerin presenteeisme dair algıları üzerinde bazı demografik değişkenlerin etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmadan ulaşılan sonuçlar ve araştırma sonuçlarının alan yazında bulunan presenteeism araştırması sonuçları ile karşılaştırması şu şekildedir:

Öğretmenlerin presenteeisme dair algıları orta düzeydedir. Presenteeism alt boyutlarının tamamında da öğretmen algıları orta düzeydedir. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin kendilerini herhangi bir sebeple iyi hissetmediğinde de okula gelerek derslerine devam ettiği görülmektedir. Dudenhöffer ve arkadaşları (2017), Karagöz ve Bektaş (2020), Ferreira ve Martinez (2012), Mürtezoğlu (2021) ve Uslukaya (2023)’da araştırmasında öğretmen presenteeisminin orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşarak araştırma sonucumuzu desteklemektedir. Harding ve arkadaşları (2019) ise gerçekleştirdikleri çalışmalarında öğretmenlerin presenteeism algılarının düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kaygın, Kerse ve Yılmaz (2017) araştırmalarında kamu çalışanlarının presenteeisme dair

algılarının yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Araştırma sonuçlarındaki farklılığın sebebinin ülkelerde yürütülen eğitim politikalarından ve ekonomik sebeplerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Türkiye’de çalışan öğretmenlerin işe devam etmediği günlerde ek ders ücretlerinde kesintiye gidilmektedir. Türkiye’de yaşanan ekonomik problemler ve yaşam şartlarının günden güne ağırlaşması öğretmenlerin kendilerini iyi hissetmese bile okula gitmelerine sebep olduğu düşünülmektedir.

Öğretmenlerin cinsiyeti presenteeisme dair algılarını etkilememektedir. Kadınların erkeklere nazaran mizacen daha güçlü olduğu gerekçesiyle araştırmada kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere nazaran daha sık presenteeism yaşadığı sonucuna ulaşılacağı beklense de araştırma sonucu bu yönde çıkmamıştır. Demirgil ve Mücevher (2017) ile Mürtezaoğlu (2021) da araştırmalarında cinsiyetin öğretmenlerin presenteeism algısını etkilemediği sonucuna ulaşarak araştırma sonucumuzu desteklemektedir. Koopman ve arkadaşları (2002) ile Coşkun (2012) ise kadınların erkeklere nazaran presenteeism algılarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Öğretmenlerin yaşı genel presenteeism algılarında ve bireysel presenteeism ile örgütsel presenteeism alt boyutlarında etkili bir unsurdur. Öğretmenlerin yaşı ile presenteeism algıları arasında negatif yönde bir ilişki bulunmaktadır. Öğretmenlerin yaşı yükseldikçe presenteeism algısı düşmektedir. Bireysel presenteeism ile örgütsel presenteeism algılarında da yaş ile negatif yönde bir ilişki bulunmaktadır ve öğretmenlerin yaşı küçüldükçe presenteeism algıları artmaktadır. Demirgil ve Mücevher (2017), Hellgren ve arkadaşları (2010) ile Kaygın, Kerse ve Yılmaz (2017) da yaşın presenteeism üzerinde etkili bir değişken olduğu ve kişinin yaşı yükseldikçe presenteeism algısının düştüğü sonucuna ulaşarak araştırma sonucumuzu desteklemektedir. Mürtezaoğlu (2021) ve Oruç (2015) araştırmalarında öğretmenlerin yaşının presenteeism algısını etkilemediği sonucuna ulaşarak araştırma sonucumuzu desteklememektedir. Alan yazında presenteeism hakkında öğretmen algısı üzerine gerçekleştirilen sınırlı sayıda araştırma bulunduğu düşünülmekle birlikte yaş değişkeninin presenteeisme etkisi üzerine daha geniş örneklerle çalışma gerçekleştirilerek daha genel sonuçlara ulaşılacağı düşünülmektedir.

Öğretmenlerin süreğen hastalık sahibi olması veya olmaması presenteeisme dair algılarını etkilememektedir. Bireysel presenteeism algılarında ise süreğen hastalık sahibi öğretmenler diğerlerine nazaran presenteeismi daha çok deneyimlemektedir. Süreğen bir hastalığı olan öğretmenlerin hastalıkları dolayısıyla gerekli kontrolleri okula devamsızlık sürelerinin artmasına neden olduğu için kendilerinde stres ve suçluluk duygusu yaratıyor olabileceği düşünülmektedir. Bu durum ise öğretmenlerin başka bir sebeple kendilerini iyi hissetmediklerinde “zaten çok rapor/sevk almak zorunda kalıyorum, şimdi bari okula gideyim” şeklinde düşüncelerine neden olduğu kanısına varılabilir.

Öğretmenlerin medeni durumu presenteeism algılarında etkili bir unsurdur. Bekar öğretmenlerin evli öğretmenlere nazaran presenteeismi daha çok deneyimlemektedir. Çiçeklioğlu ve Taşlıyan (2019) ile Kaygın, Kerse ve Yılmaz (2017) araştırmalarında medeni durum değişkeninin presenteeisme dair algıyı etkilemediği sonucuna ulaşarak araştırma sonucumuzu desteklememektedir. Öğretmenlerde presenteeism algısında medeni durum değişkeninin etkisi üzerine daha genel sonuçlara ulaşılması ve çalışma sayısının artırılması gerektiği düşünülmektedir.

Uygulayıcılara Öneriler

- ✓ Öğretmenlerin kendilerini iyi hissetmediklerinde işe gelmelerine neden olan ekonomik cezalar (ek ders ücretinin kesilmesi vb.) yeniden düzenlenerek öğretmenlerin kendilerini iyi hissetmediğinde okula gelmelerinin önüne geçilebilir.
- ✓ Görünürde işte olmasına rağmen düşük performans gösteren öğretmenlere ödüllendirme (manevi veya maddi) yöntemleri kullanılarak öğretmenlerin performansları artırılabilir.
- ✓ Öğretmenlere presenteeism konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılarak bu öğretmenlere bu konuda farkındalık kazandırılabilir ve kendilerinin presenteeism deneyimi yaşadıklarında durumun farkında olmaları ile gerekli tedbirleri almaları sağlanabilir.
- ✓ Örgütlerde yöneticiler tarafından stres ve ağır iş yükü gibi presenteeismi tetikleyen faktörlere karşı gerekli tedbirlerin alınması sağlanabilir.

KAYNAKÇA

- Abasilim, U., Salau, O. ve Falola, O. (2015). Toward an understanding of presenteeism and its effects in the workplace. *Journal of Public Administration & Management*, 1(1), 74-85.
- Acaray, A. (2019). Öz kendilik değerlendirmesinin presenteeism üzerine etkisinde çalışmaya tutkunluğun aracılık rolü. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 11(2), 890-904.
- Ammendolia, C., Côté, P., Cancelliere, C., Cassidy, J. D., Hartvigsen, J., Boyle, E., . . . Amick, B. (2016). Healthy and productive workers: Using intervention mapping to design a workplace health promotion and wellness program to improve presenteeism . *BMC Public Health*, 16(1), 1-18.
- Aronsson, G. ve Gustafsson, K. (2005). Sickness presenteeism: prevalence, attendance-pressure factors, and an outline of a model for research. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 958-966.
- Aronsson, G., Gustafsson, K. ve Dallner, M. (2000). Sick but yet at work: an empirical study of sickness presenteeism. *Journal of Epidemiology Community Health*, 54, 502-509.
- Balcı, O. (2016). *İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenler ve yöneticilerin örgütsel sinizm, kendini işe verememe (presenteeism) ve sosyal kaytarma arasındaki ilişkinin incelenmesi: Arnavutköy ilçesi örneği*. (Doktora Tezi). Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Barutçu, E. ve Serinkan, C. (2008). Günümüzün önemli sorunlarından biri olarak tükenmişlik sendromu ve denizli”de yapılan bir araştırma. *Ege Akademik Bakış Dergisi*, 8(2), 541-561.
- Bayar, A. (2016). *Eğitim kurumlarında presenteeism azaltılmasında ödüllendirmenin rolü*. (Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Baysal, İ. A., Baysal, G., Aksu, G. ve Aksu, N. (2014). Presenteeism (işte varolmama sorunu) ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Adnan Menderes Üniversitesi akademik personeli üzerinde bir uygulama. *Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)*, 4(3), 134-152.
- Berger, M., Howell, R., Nicholson, S. ve Sharda, C. (2003). Investing in healthy human capital. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 45(12), 1213-1225.
- Bergström, G., Bodin, L., Hagberg, J., Lindh, T., Aronsson, G. ve Josephson, D. (2009). Does sickness presenteeism have an impact on future general health? . *Int Arch Occup Environ Health*, 82, 1179-1190.
- Biron, C. ve Saksvik, P. Ø. (2009). Sickness presenteeism and attendance pressure factors: Implications for practice. *International Handbook of Work and Health Psychology*, 3, 1-6.
- Biron, C., Brun, J., Ivers, H. ve Cooper, C. (2006). At work but ill: Psychological work environment and well being determinants of presenteeism propensity. *Journal of Public Mental Health*, 5(4), 26-37.
- Böckerman, P. . (2009). Presenteeism in Finland: Determinants by gender and the sector of economy. *Ege Academic Review*, 9(3), 1007-1016.
- Burton, W. N., Chen, C. Y., Conti, D. J. ve Schultz, A. B. (2006). The association between health risk change and presenteeism change. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 252-263.
- Burton, W., Pransky, G., Conti, D., Chin-Yu, C. ve Edington, D. E. (2004). The association of medical conditions and presenteeism. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 46(6), 38-45.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Ankara: Pegem Akademi.
- Caverley, N., Cunningham, J. ve MacGregor, J. (2007). Sickness presenteeism, sickness absenteeism, and health following restructuring in a public service organization. *Journal of Management Studies*, 44(2), 304-319.
- Cooper, C. ve Dewe, P. (2008). Well-being – absenteeism, presenteeism, costs and challenges. *Occupational Medicine (London)*, 58(8), 522-524.

- Cooper, C. ve Lu, L. (2016). Presenteeism as a global phenonmena: Unraveling the psychosocial mechanisms from the perspective of social cognitive theory. *Cross Cultural & Strategic Management* 23(2), 216-231.
- Coşkun, Ö. (2012). *İki işyerinde işe devamsızlık ve kendini işe verememede etkili faktörlerin değerlendirilmesi*. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Côté, K., Lauzier, M. ve Stinglhamber, F. (2021). The relationship between presenteeism and job satisfaction: a mediated moderation model using work engagement and perceived organizational support. *European Management Journal*, 39(2), 270-278.
- Çiçeklioğlu, H. ve Taşlıyan, M. (2019). Eğitim kurumu çalışanlarının preseenteism (işte var olmama) algılarının performanslarına etkisi ve sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesi. *OPUS*, 9(14), 22-53.
- Çiftçi, B. (2010). İşte varol(ama)ma sorunu ve işletmelerin uygulayabileceği çözüm önerileri. *Çalışma ve Toplum Ekonomi Ve Hukuk Dergisi*, 1, 153-174.
- Çiftçi, D., Meriç, E. ve Meriç, A. (2018). Presenteeism (işte var olamama) ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Sosyal Bilimler Dergisi*, 1, 303-320.
- Çoban, Ö. ve Harman, S. (2012). Presenteeism: Nedenleri, yarattığı örgütsel sorunlar ve çözüm önerileri üzerine bir alanyazın taraması. *Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 12(23), 157-178.
- Çoban, Ö. ve Harman, S. (2012). Presenteeism: Nedenleri, yarattığı örgütsel sorunlar ve çözüm önerileri üzerine bir alanyazın taraması. *Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 23, 157-178.
- Çoban, Ö. (2015). Örgütlerde presenteeism sorunu. Ş. A. Derman Küçükaltan içinde, *Örgütsel davranışta güncel konular* (s. 15). Ankara: Detay Yayıncılık.
- d'Abate, C. P. ve Eddy, E. R. (2007). Engaging in personal business on the job: Extending the presenteeism construct. *Human Resource Development Quarterly*, 18(3), 361-383.
- Ddudenhöffer, S., Claus, M., Schöne, K., Letzel, S. ve Rose, D. M. (2017). Sickness presenteeism of german teachers: prevalence and influencing factors. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 23(2), 141-152.
- Demirgil, Z. ve Mücevher, Z. (2017). Meslek yüksekokullarında presenteeism: İdari ve akademik personel üzerine karşılaştırmalı bir analiz. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(21), 237-253.
- Eren, E. (2012). *Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi*. İstanbul: Beta Yayıncılık.
- Evans, C. J. (2004). Health and work productivity assessment: State of the art or state of flux? *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 46, 3-11.
- Ferreira, A. ve Martinez, L. (2012). Presenteeism and burnout among teachers in public and private Portuguese elementary schools. *The International Journal of Human Resource Management*, 23(20), 4380-4390.
- Gerich, J. (2019). Sickness presenteeism as coping behaviour under conditions of high job control. *German Journal of Human Resource Management: Zeitschrift Für Personalforschung*, 33(2), 96-112.
- Gilbreath, B. ve Karimi, L. (2012). Supervisor behavior and employee presenteeism. *International Journal of Leadership Studies*, 7 (1), 114-131.
- Grant, A. M. ve Parker, S. K. (2009). Redesigning work design theories: The rise of relational and proactive perspectives. *Academy of Management Annals*, 3, 317-375.
- Hansen, C. D. ve Andersen, J. (2008). Going ill to work- what Personal circumstances, attitudes and work-related factors are associated with sickness psresenteeism. *Social Science and Medicine*, 67(6), 956-964.

- Harding, S. M., Gunnell, D., Ford, T., Hollingworth, W., Tilling, K., Evans, R., . . . Kidger, J. (2019). Is teachers' mental health and wellbeing associated with students' mental health and wellbeing? *Journal of Affective Disorders*, 242, 180-187.
- Hellgren, J., A., C., S., N., A., B. ve L.O., C. (2010). Allergic rhinitis and the common cold-high cost to society allergy. *John Wiley&Sons*, 65, 776-783.
- Hemp, P. (2004). Presenteeism: At work-but out of it. *Harvard Business Review*, 82, 49-58.
- Hummer, J., Sherman, B. ve Quinn, N. (2002). Present and unaccounted for. *Occupational Health & Safety*, 71(4), 40-48.
- Johansson, G. ve Lundberg, I. (2004). Adjustment latitude and attendance requirements as determinants of sickness absence or attendance. Empirical tests of the illness flexibility model. *Social Science and Medicine*, 58(10), 1857-1868.
- Johns, G. (2010). Presenteeism in the workplace: A review and research agenda. *Journal of Organizational Behavior*, 31, 519-542.
- Karagöz, Ş. ve Bektaş, M. (2020). Presenteeism'in tükenmişliğe etkisi: Bir alan araştırması. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 25(4), 385-401.
- Karanika-Murray, M. ve Cooper, C. L. (2018). Presenteeism: An introduction to a prevailing global phenomenon. C. L. (Eds.) içinde, *Presenteeism at work* (s. 9-34). Cambridge: Cambridge University Press.
- Kaygın, E., Kerse, G. ve Yılmaz, T. (2017). Kamu çalışanlarında örgütsel bağlılık ve presenteeism arasındaki ilişki: Kars il örneği. *Ombudsman Akademik Dergisi*, 3(6), 181-204.
- Kiefer, R. A. (2008). An integrative review of the concept of well-being. *Holistic Nursing Practice*, 22(5), 244-252.
- Koçoğlu, M. (2007). *İşletmelerde presenteeism sorunu ve insan kaynakları yönetimi çerçevesinde mücadele yöntemleri*. (Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Koopman, C., P., K. R., James, F. M., Claire, E. S., B., M. L., Robin, S. T., . . . B., T. (2002). Stanford presenteeism scale: Health status and employee productivity. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 44(1), 1-12.
- Köse, Ö. (2019). *Presenteeism (işte var olamama) ile örgütsel özdeşleşme ve tükenmişlik arasındaki ilişkinin analizi*. (Yüksek Lisans Tezi). Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Lerner, D., Adler, D. A., Rogers, W. H., Lapitsky, L., McLaughlin, T. ve Reed, J. (2010). Work performance of employees with depression: the impact of work stressors. *American Journal of Health Promotion*, 24(3), 205-213.
- Lohaus, D. ve Habermann, W. (2019). Presenteeism: A review and research directions. *Human Resource Management Review*, 29(1), 43-58.
- McGregor, A., Magee, C. A., Caputi, P. ve Iverson, D. (2016). A job demandsresources approach to presenteeism. *Career Development International*, 21(4), 402-418.
- McKevitt, C., Morgan, M., Dundas, D. ve Holland, W. (1997). Sickness absence and 'working through' illness: a comparison of two professional groups. *Journal of Public Health Medicine*, 19, 295-300.
- Mürtezaoğlu, S. (2021). *Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin işte istemeden var olmalarına (presenteeism) etkisi*. (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya .
- Myers, J. ve Williard, K. (2003). Integrating spirituality into counselor preparation: A developmental approach. *Counseling and Values*, 47, 142-155.
- Nahar, A. (2018). Workplace presenteeism. *Global Journal of Enterprise Information System*, 10(2), 74-78.

- Oran, F. ve Ünsar, A. (2018). Presenteeism in işe bağlılık açısından incelenmesi: Öğretmenler üzerine bir araştırma. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 11(57), 683-695.
- Oruç, Ş. (2015). *Presenteeizm ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişki üzerine bir araştırma*. (Yüksek Lisans Tezi). Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.
- Ospina, M. B., Dennett, L., Waye, A., Jacobs, P. ve Thompson, A. H. (2015). A systematic review of measurement properties of instruments assessing presenteeism. *Am J Manag Care*, 21(2), 171-185.
- Özmen, G. (2011). *Presenteeizm ile örgütsel bağlılık ilişkisi: tekstil çalışanları üzerine bir araştırma*. (Yüksek Lisans Tezi). Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
- Perez-Nebra, A., Queiroga, F. ve Oliveira, T. (2020). Presenteeism of class eachers: Well-being as a critical psychological state in the mediation of job characteristics. *Revista de Administração Mackenzie*, 21(1), 1-26.
- Rentsch, J. R. ve Steel, R. P. (2003). What does unit-level absence mean? Issues for future unit-level absence research. *Human Resource Management Review*, 13(2), 185-202.
- Roe, R. (2003). Health and performance. W. B. Schaufeli, A. B. Bakker ve J. D. (Edt.) içinde, *Psychology of Work and Health* (s. 375-388). Hollanda: Bohn Stafleu van Loghum.
- Samuel, R. J. ve Wilson, L. M. (2007). Is presenteeism hurting your workforce? *Employee Benefit Plan Review*, 61(11), 5.
- Schultz, A. B., Chen, C. Y. ve Edington, D. W. (2009). The cost and impact of health conditionson presenteeism to employers a review of the literature. *Pharmaco Economics*, 27(5), 365-378.
- Sevinç, B. (2011). Survey araştırması yöntemi. K. B. (Edt.) içinde, *Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri*. İstanbul: Alfa Yayınları.
- Sijtsma, K. (2009). On the use, the miuse, and the very limited usefulness on Cronbach's Alpha. *Psychometrika*, 74 (1), 107-120.
- Stewart, W., Ricci, J., Chee, E., Hahn, S. ve Morganstein, D. (2003). Cost of lost productive work time among US workers with depression. *Journal of American Medical Association*, 289(23), 3135-3144.
- Summers, J. K., Smith, L. M., Case, J. L. ve Linthurst, R. A. (2012). A review of the elements of human well-being with an emphasis on the contribution of ecosystem services. *Ambio*, 41(4), 327-340.
- Şanlımeşhur, Ö. (2018). *Presenteeism (işte istemeyerek var olma) kavramını etkileyen ve bu kavramdan etkilenen faktörler: alışveriş merkezlerinde bir araştırma*. (Doktora Tezi). Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). *Using multivariate statistics (6th ed.)*. Boston: Allyn and Bacon.
- Torraco, R. J. (2005). Human resource development transcends disciplinary boundaries. *Human Resource Development Review*, 4(3), 251-253.
- Tortop, N., Aykaç, B., Yayman, H. ve Özer, M. (2007). *İnsan kaynakları yönetimi (2. baskı)*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Turan, İ., Şimşek, Ü. ve Aslan, H. (2015). Eğitim araştırmalarında likert ölçeği ve likert-tipi soruların kullanımı ve analizi. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 30 , 186-203 .
- Uslukaya, A. (2023). *Öğretmen presenteeizminin iş talepleri kaynakları teorisi perspektifinden bir analizi*. (Doktora Tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
- Uslukaya, A., Demirtaş, Z. ve Alanoğlu, M. (2022). Algılanan öğretmen Presenteeism ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. *International Journal of Assessment Tools in Education*, 9(4), 848-866.
- Vera-Calzaretta, A. ve Juarez-Garcia, A. (2014). Presenteeism. M. A. (Edt.) içinde, *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research*. Berlin/Heidelberg: Springer Reference.

Whitehouse, D. (2005). Workplace presenteeism: How behavioral professionals can make a difference. *Behavioral Healthcare Tomorrow*, 14(1), 32-35.

Widera, E., Chang, A. ve Chen, H. L. (2010). Presenteeism: a public health hazard. *Journal of General Internal Medicine*, 25(11), 1244-1247.

Yean, T., Chin, T. ve Sanjevkumar, V. (2020). Determinants of presenteeism and intention to stay: a two-wave study . *Global Business & Management Research*, 12(4), 384-391.

Yıldırım, M., Saygın, M. ve Uğuz, Ş. (2014). Effects of presenteeism syndrome on employees burnout levels. *International Journal of Sciences and Humanity Studies*, 6 (1), 1-10.

Yumuşak, S. (2008). İşgören verimliliğini etkileyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir alan araştırması. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 13(3), 241-251.